

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КРУПНОГО ГОРОДА

Казимова В.М.

*Кафедра питания и медицинской экологии Азербайджанского Медицинского Университета,
доктор философии по медицине, ассистент,
ORCID - ID: 0000-0001-8510-732*

Казимов М.А.

*Кафедра питания и медицинской экологии Азербайджанского Медицинского Университета,
доктор мед. наук, профессор,
ORCID - ID: 0000-0002-2083-3777*

HYGIENIC ASPECTS OF TECHNOGENIC CONTAMINATION OF THE ENVIRONMENT WITH HEAVY METALS IN A LARGE CITY

Kazimova V.

*Department of Nutrition and Medical Ecology, Azerbaijan Medical University,
PhD in Medicine, Assistant Professor*

Kazimov M.

*Department of Nutrition and Medical Ecology, Azerbaijan Medical University,
Doctor of Medical Sciences, Professor*

Аннотация

Изучалось содержание некоторых тяжелых металлов (Pb, Cd, Cr, Ni, Cu, Zn) в атмосферном воздухе, почве и питьевой воде селитебной, промышленной и пригородной зон крупного города. Гигиеническая оценка загрязненности объектов проведена по фактическим концентрациям тяжелых металлов в сопоставлении с их ПДК. О степени загрязненности территорий города судили по величине превышения соответствующих ПДК и по вычисленной комплексной антропогенной нагрузки на объекты окружающей среды. Исследуемые зоны по степени комплексной антропогенной нагрузки были ранжированы следующим образом: промышленная зона > селитебная зона > пригородная зона. Среди исследуемых металлов Cr, Cu и Ni оказались приоритетными техногенными загрязнителями.

Abstract

The content of some heavy metals (Pb, Cd, Cr, Ni, Cu, and Zn) in atmospheric air, soil, and drinking water in residential, industrial, and suburban areas of a large city was studied. The hygienic assessment of the contamination of these objects was based on the actual concentrations of heavy metals in comparison with their permissible limits. The degree of contamination in the city was determined based on the excess of the corresponding permissible limits and the calculated complex anthropogenic load on the environment. The studied zones were ranked according to the degree of complex anthropogenic load as follows: industrial zone > residential zone > suburban zone. Among the studied metals, Cr, Cu, and Ni were the priority anthropogenic pollutants.

Ключевые слова: тяжелые металлы, зоны города, загрязнение объектов окружающей среды, гигиеническая оценка.

Keywords: heavy metals, urban zones, environmental pollution, hygienic assessment.

Формирование крупных городов с многомиллионным населением всегда сопровождается появлением различных гигиенических проблем, среди которых загрязнение окружающей среды занимает одно из ведущих мест. Загрязнение объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, почвы, воды водоемов), являющееся постоянным спутником процессов индустриализации и урбанизации, имеет множество источников техногенного происхождения. Это и определяет состав, степень вредности, опасности загрязнителей и, следовательно, риск для здоровья населения.

Известно, что в крупных, высоко урбанизированных городах приоритетными источниками загрязнения среды обитания людей являются сжигание топлива, металлургические заводы, химические и перерабатывающие предприятия, автотранспорт и др. В составе выбросов этих источников тяжелые металлы занимают ведущее место, как по

содержанию, так и по токсичности и опасности. Попадая в окружающую среду, тяжелые металлы длительное время аккумулируются в почве, участвуют в биологическом круговороте и передаются по пищевым цепям, вызывая множества негативных эффектов на различных ступенях, в том числе и в организме человека как конечного звена экологической цепи. В повышенных концентрациях они способны накапливаться в растениях и продуктах питания, вызывая необратимые процессы, отрицательно влияющие на жизнедеятельность человека. Из-за более частой встречаемости в высоких концентрациях в крупных городах, эти вещества представляют большую опасность для здоровья населения [4, с. 111; 7, с. 731].

В связи с этим, не ослабевает внимание изучения различных аспектов загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами. Определение содержания каждого из загрязнителей позволит получить

достоверные сведения о характере и степени загрязнения разных функциональных зон больших городов и с большей вероятностью судить о степени риска для здоровья населения.

Целью исследования является гигиеническая оценка степени загрязненности тяжелыми металлами объектов окружающей среды города с многомиллионным населением.

Материалы и методы. В качестве объекта исследования был выбран город Баку, как высоко урбанизированный мегаполис. Зоны наблюдения были выбраны в соответствии с утвержденными нормативными документами [2, с. 5]. Ими явились жилые микрорайоны как селитебная зона, промышленная зона (район, соседствующий с нефтеперерабатывающими предприятиями) и пригородная зона.

При гигиенической оценке состояния объектов окружающей среды, формирующегося в реальных условиях проживания городского населения, были отобраны пробы атмосферного воздуха, почвы и коммунальных водопроводов города. Выбор способов отбора проб, их количество, анализ результатов и оценка степени загрязненности объектов исследования проводились в соответствии с существующими нормативными документами [2, с. 6; 5, с. 3]. В отобранных пробах атмосферного воздуха, почвы и воды водопроводов были определены такие тяжелые металлы, как Pb, Cd, Cr, Ni, Cu и Zn методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии.

Исходными показателями загрязнения объектов окружающей среды явилось содержание металлов в исследуемых средах. Общим показателем оценки опасности служил вычисленный коэффициент превышения ($K_{пр}$) предельно-допустимой концентрации (ПДК) каждого компонента (или коэффициент опасности – $K_{оп}$) по формуле

$$K_{оп} = C_{фак} / C_{пдк},$$

где $C_{фак}$ - фактическая концентрация компонента в среде, $C_{пдк}$ - его ПДК в соответствующей среде. При этом оценка антропогенной нагрузки на атмосферный воздух проводилась определением коэффициента опасности

($K_{оп\ атм.}$) металлов по формуле [2, с.10]:

$$K_{оп\ атм.} = C_{фак} / C_{пдк} \times N,$$

где N - коэффициент, величина которого определяется классом опасности элементов и равна для I класса -1; для II класса -1,5; для III класса -2; для IV класса - 4 [5, с. 4]:

Показатели суммарного химического загрязнения воды ($K_{вода}$) были определены по общей формуле:

$$K_{оп\ вода} = C_{фак}^1 / C_{пдк}^1 + C_{фак}^2 / C_{пдк}^2 + \dots + C_{фак}^n / C_{пдк}^n.$$

Оценка величин показателей химического загрязнения почвы исследуемых территорий, как важного показателя неблагоприятного воздействия на здоровье населения, проводилась по показателям, полученным согласно результатов геохимических и геогигиенических исследований окружающей среды крупных населенных пунктов [2, с.7, 9]. Такими показателями явился коэффициент концентрации химического вещества

$$K_{оп\ поч} = C_{фак} / C_{пдк}.$$

Существенное гигиеническое значение имеет также количественная оценка общей (комплексной) антропогенной нагрузки (КН) на среду обитания людей исследуемого района всеми компонентами поллютантов (тяжелыми металлами). Согласно существующих методических указаний [5, с.11], она проводится суммированием пофакторных оценок, рассчитанных следующей формулой:

$$КН = (K_{оп\ атм} + K_{оп\ вода} + K_{оп\ поч}) / N.$$

Нормативной величиной показателя комплексной антропо-техногенной нагрузки на окружающую среду служит число единиц, соответствующих количеству учтенных пофакторных оценок (N). Полученные результаты были подвергнуты статистической обработке с применением пакета статистических прикладных программ Statistica.

Результаты и их обсуждение. Результаты исследований, представленных в таблице 1, показывают, что концентрации всех металлов в атмосферном воздухе существенно отстают от их ПДК. По величинам $K_{оп}$ металлы

Таблица 1.

Содержание металлов в атмосферном воздухе районов и показатели их опасности

Зоны и показатели загрязнения		Металлы и величины показателей загрязнения, мг/м ³					
		Pb	Cd	Cr	Ni	Cu	Zn
Селит. зона	$C_{факт}$	0,10x10 ⁻⁴	0,19x10 ⁻⁴	0,42x10 ⁻³	0,14x10 ⁻³	0,36 x10 ⁻⁴	0,018
	$K_{оп.}$	0,033	0,063	0,28	0,14	0,018	0,36
Пром. зона	$C_{факт}$	0,28x10 ⁻⁴	0,19x10 ⁻⁴	0,56x10 ⁻³	0,16x10 ⁻³	0,67x10 ⁻⁴	0,038
	$K_{оп.}$	0,093	0,064	0,37	0,16	0,034	0,76
Приг. зона	$C_{факт}$	0,07x10 ⁻⁴	0,06x10 ⁻⁴	0,12x10 ⁻⁴	0,07x10 ⁻⁴	0,20x10 ⁻⁴	0,013
	$K_{оп.}$	0,023	0,02	0,08	0,07	0,01	0,27
$C_{пдк} (с/сут.)$		0,30x10 ⁻³	0,30x10 ⁻³	0,15x10 ⁻²	0,10x10 ⁻²	0,20x10 ⁻²	0,05

располагаются в следующей последовательности (для атмосферного воздуха промышленного района):

Zn (0,76) > Cr (0,37) > Ni (0,16) > Pb (0,093) > Cd (0,064) > Cu (0,034)

Согласно данным о ранговом расположении металлов в ряду, приоритетным загрязнителем воздуха промышленной зоны являются Zn и Cr. Более токсичные и опасные металлы, как Cd и Pb, по указанному показателю занимают промежуточное положение. По величине превышения фактических концентраций, соответствующих ПДК ($K_{оп}$)

наибольшие показатели также характерны для Zn и Cr во всех исследуемых районах города. Эти данные подтверждают приоритетное положение этих металлов в загрязнении атмосферного воздуха наблюдаемых районов.

Следует отметить, что величины $K_{оп. атм.}$ для каждого металла, равно как их абсолютные концентрации, показывающие не только о значимости в общем техногенном прессинге на окружающую среду, но также о формировании впоследствии различного уровня риска для здоровья населения, проживающего в соответствующей части города.

При рассмотрении результатов анализа почвенных образцов (таблица 2) установлено, что наибольшие уровни всех прослеживаемых металлов регистрируются на территориях промышленной зоны. Концентрации свинца, хрома, меди и цинка находились в пределах 37,66 - 68,59 мг/кг. В пробах почвы этой зоны установлены также наибольшие величины кадмия ($2,58 \pm 0,042$ мг/кг) и никеля ($16,69 \pm 2,84$ мг/кг).

Таблица 2.

Зоны и показатели загрязнения		Содержание металлов в почве районов и показатели их опасности					
		Металлы и величины показателей загрязнения, мг/кг					
		Pb	Cd	Cr	Ni	Cu	Zn
Селитебная зона	$S_{факт}$	13,56	2,52	42,71	14,49	27,38	31,28
	$K_{оп.}$	0,42	1,26	7,12	3,62	9,13	1,36
Промышл. зона	$S_{факт}$	37,66	2,58	55,97	16,69	48,92	68,59
	$K_{оп.}$	1,18	1,25	9,33	4,17	16,31	2,98
Пригородн. зона	$S_{факт}$	9,46	0,79	11,78	7,29	15,08	24,19
	$K_{оп.}$	0,30	0,40	1,96	1,82	5,02	1,05
$S_{пдк}$		32,0	2,0	6,0	4,0	3,0	23,0

Разница в концентрациях металлов в почвах разных территорий дает основание предполагать о разных источниках их эмиссии. Так, близкие соотношения уровней свинца, кадмия и никеля в селитебной и промышленной зонах свидетельствуют об их диффузном рассеивании, а также указывает на автотранспорт в качестве основного источника выделения этих токсикантов. Наоборот, довольно высокие концентрации хрома, меди и цинка в почвах промышленной зоны могут свидетельствовать об их индустриальном происхождении.

Сопоставление величин концентраций изученных металлов с их ПДК в почве ($K_{оп. поч}$) позволяет судить о степени опасности уровней каждого металла в отдельности. Из приведенных в таблице 2 данных видно, что во всех исследуемых зонах концентрации металлов в почве в разной степени превышают их допустимых величин. При этом наибольшее превышение ПДК отмечено в почвах промышленной зоны, где оно составило: для свинца - 1,18 раз; кадмия - 1,25 раз; хрома - 9,33 раза; никеля - 4,17 раз; меди - 16,31 раз; цинка - 2,98

раз. В почвах селитебной зоны концентрации свинца, кадмия, никеля и цинка оказались невысокими, и $K_{оп. поч}$ колебались в пределах 0,42 - 3,62. Только в почвах пригородной зоны концентрации металлов определялись в незначительных уровнях, соизмеримых с нормативными величинами.

Рассмотрение результатов определения тяжелых металлов в пробах питьевой воды различных зон города (таблица 3) свидетельствует о том, что их концентрации в питьевых водах в десятки и сотни раз отстают от допустимых уровней ($K_{оп. вода}$). Вместе с тем, установленные даже минимальные уровни металлов в питьевой воде (население промышленной и пригородной зон города обеспечивается из одинаковой системы водоснабжения) могут иметь определенное значение в формировании общей дозовой металлической нагрузки для организма людей [1, с. 54]. Исследования ряда авторов в этом направлении свидетельствуют о существенном значении водного фактора в усугублении или распространенности некоторых неинфекционных заболеваний [9, с. 89; 10, с. 1].

Таблица 3.

Зоны и показатели загрязнения		Содержание металлов в воде районов и показатели их опасности					
		Металлы и величины показателей загрязнения, мг/л					
		Pb	Cd	Cr	Ni	Cu	Zn
Селитебная зона	$S_{факт}$	0,007	0,0001	0,0036	0,002	0,023	0,044
	$K_{оп.}$	0,056	0,01	0,036	0,023	0,023	0,009
Промышленная и пригородная зоны	$S_{факт}$	0,002	0,0006	0,0053	0,003	0,07	0,017
	$K_{оп.}$	0,143	0,063	0,053	0,027	0,07	0,003
$S_{пдк}$		0,03	0,01	0,10	0,10	1,0	5,0

Отмечается, что тяжелые металлы, находящиеся в воде в растворенном и ионном состоянии, значительно легче адсорбируются в организме человека, чем из продуктов питания, где они связаны в различные соединения. Следовательно, питьевая

вода, также, как и атмосферный воздух и почва, может иметь определенное значение в общей металлической нагрузке на организм.

Следует отметить, что результаты определения содержания тяжелых металлов в образцах исследуемых объектов позволяют провести комплексную гигиеническую оценку загрязнения

среды обитания людей, ранжировать наблюдаемые территории по степени загрязненности и, следовательно, по степени риска для здоровья населения, а также объектов среды обитания и компонентов загрязнения.

Полученные данные свидетельствуют о различной степени загрязненности наблюдаемых территорий города. Как видно из таблицы 4, во всех исследуемых районах наибольшие суммарные коэффициенты загрязнения характерны для почвы.

Например, $\sum K_{оп.}$ почвы пригородной зоны превышает такового атмосферного воздуха этого района более чем в 20 раз, а питьевой воды - в 30 раз. В исследуемой селитебной зоне $\sum K_{оп.}$ загрязнения почвы в 25 раз больше такового атмосферного воздуха и 140 раз больше $\sum K_{оп.}$ загрязнения питьевой воды. Для промышленной зоны эти показатели составляют соответственно 24 и 98 раз. Эти данные доказывают критериальную значимость почвы в оценке антропогенного загрязнения среды обитания людей в больших городах.

Таблица 4.

Суммарные показатели загрязнения исследуемых объектов разных зон города

Зоны города и объекты		$\sum K_{оп.}$	Характеристика загрязнения
Селитебная зона	воздух	0,89	в допустимых пределах
	почва	22,91	умерено опасная
	питьевая вода	0,16	в допустимых пределах
Промышленная зона	воздух	1,48	умерено опасная
	почва	35,22	опасная
	питьевая вода	0,36	в допустимых пределах
Пригородная зона	воздух	0,47	в допустимых пределах
	почва	10,55	в допустимых пределах
	питьевая вода	0,36	в допустимых пределах

По величине суммарных показателей загрязнения ($\sum K_{оп.}$) можно также охарактеризовать территории по степени риска для здоровья населения, используя данных известной оценочной шкалы [5, с.15]. Как видно из таблицы 4, территория пригородной зоны не представляет опасность для проживания людей, поскольку $\sum K_{оп.}$ загрязнения объектов окружающей среды этой зоны не превышает допустимых уровней.

Территория селитебной зоны по степени загрязненности почвы входит в категорию умеренно опасных зон, где прогнозируется увеличение общей заболеваемости населения. А если к этому добавить еще тот факт, что в этих районах основным источником загрязнения окружающей среды является всевозрастающее число автотранспорта, выбросы которого значительно токсичнее, чем выбросы, производимые стационарными источниками, в перспективе следует ожидать возможность распространения более специфических экологически обусловленных патологий среди населения.

Что касается промышленной зоне, то степень загрязнения тяжелыми металлами атмосферного воздуха и почвы этих районов характеризуется соответственно, как умеренно опасная и опасная, где согласно оценочной шкале, следует ожидать увеличение общей заболеваемости, числа часто болеющих детей, детей с хроническими заболеваниями, нарушениями функционального состояния сердечно-сосудистой системы.

Наибольшие коэффициенты суммарного загрязнения почвы среди других исследуемых объектов окружающей среды согласуется с мнениями ряда авторов [3, с. 170; 8, с. 213] о том, что почва является основным аккумулятором антропогенных выбросов в окружающую среду.

По содержанию металлов в почве были определены приоритетные загрязнители для каждой зоны наблюдения города. С этой целью был проведен расчет удельного вклада каждого токсического элемента в общий уровень загрязненности. Как видно из таблицы 5, в селитебной зоне города удельный

Таблица 5.

Удельный вклад отдельных металлов в загрязнении почвы

Исследуемые зоны города	Металлы и их удельный вклад в загрязнении почвы, %					
	Pb	Cd	Cr	Ni	Cu	Zn
Селитебная зона	9,13	5,09	28,77	14,62	36,89	5,49
Промышленная зона	15,58	3,10	23,14	10,34	40,45	7,39
Пригородная зона	9,98	2,53	12,38	11,50	31,71	6,63

вес содержания меди и хрома составляет соответственно 36,89 и 28,77%. Согласно данным этой таблицы, ранговое расположение металлов, по исследуемым зонам следующее:

для селитебной зоны: $Cu > Cr > Ni > Pb > Zn > Cd$;

для промышленной зоны: $Cu > Cr > Pb > Ni > Zn > Cd$;

для пригородной зоны: $Cu > Cr > Ni > Pb > Zn > Cd$.

Из представленных рядов видно, что, для селитебной и пригородной зоны первые 3 места занимают Cu, Cr, Ni. Попадание этих металлов в объекты окружающей среды этих зон считается преимущественно автотранспортного происхождения и, возможно, вследствие истирания дорожного по-

лотна, автопокрышек, изнашивания тормозных колодок, вкладышей, подшипников и других деталей автотранспорта. Это предположение подтверждается наблюдениями и исследованиями других авторов [6, с.53].

Установленные суммы пофакторных оценок (атмосферный воздух, почва и вода), рассчитанные на основании полученных данных, показывают, что на первом месте по степени экологической напряженности находятся промышленная зона города (рисунок 1). Так, наибольший показатель комплекс-

ной антропогенной нагрузки (КН) на объекты окружающей среды установлен для промышленной зоны на уровне 12,35. Этот уровень больше чем в 4 раза превышает нормативную величину, являющейся суммой чисел единиц, соответствующих количеству учтенных пофакторных оценок. Исследуемые зоны города могут быть ранжированы следующим образом по величине комплексной антропогенной нагрузки:

промышленная зона (12,35) > селитебная зона (7,98) > пригородная зона (3,79) > нормативная величина (3).

Рисунок 1. Уровни комплексной антропогенной нагрузки тяжелыми металлами на окружающую среду разных зон города

Таким образом, проведенными исследованиями было установлено, что рассеянность тяжелых металлов на территории города Баку определяется в основном типами городского землепользования. Значительная часть территории города находится под техногенно обусловленным прессингом из-за насыщенности преимущественно мобильными и ряда стационарными источниками загрязнения и недостаточности естественных обезвреживающих ресурсов. В связи с этим увеличивается степень экологического риска для здоровья населения преимущественно промышленных районов. Техногенно обусловленная неблагоприятная экологическая ситуация, наблюдаемая в некоторых районах города, требует разработки действенных и более эффективных мероприятий по минимизации техногенных выбросов (содержащих тяжелые металлы) в среду обитания горожан и обеспечения безвредных и безопасных условий для их проживания.

Выводы. 1. Во всех исследуемых зонах наблюдения почва является наиболее загрязненным объектом окружающей среды. Она является основным аккумулятором антропогенных выбросов в окружающую среду.

2. Среди исследуемых тяжелых металлов Cr, Cu и Ni считаются приоритетными техногенными загрязнителями объектов окружающей среды, выделяемыми преимущественно автотранспортом.

3. По степени загрязненности тяжелыми металлами объектов окружающей среды промышленная зона находится на первом месте. За ней следуют селитебная и пригородная зоны соответственно.

Список литературы

1. Богданова В.Д., Аленицкая М.В., Сахарова О.Б. Анализ референтных доз химических соединений, поступающих перорально с питьевой водой // Анализ риска здоровью, 2023, № 3, с. 49–62. DOI: 10.21668/health.risk/2023.3.05
2. Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест. Методические указания МУ 2.1.7.730-99. М.: Минздрав России, 1999, 42 с.
3. Жарикова Е.А. Тяжелые металлы в городских почвах: оценка содержания экологического риска // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов, 2021, № 332(1), с. 164–173. <https://doi.org/10.18799/24131830/2021/1/3009> <https://elibrary.ru/izrgui>
4. Казимов М.А., Ахмедзаде Л.А., Али Ф.М. Оценка влияния автотранспортных загрязнений на показатели общей заболеваемости населения // Международный медицинский журнал, 2010, №1, с.111-113
5. Комплексное определение антропогенной нагрузки на водные объекты, почву, атмосферный воздух в районах селитебного освоения. Методические рекомендации № 01-19/17-17, М.: 2008, 25 с.
6. Лёвкин Н.Д., Лазеба А.В. Загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами зоны движения автотранспорта // Известия Тульского государственного университета. Науки о земле, 2016, с. 53-60. <https://cyberleninka.ru/article/zagryaznenie...>
7. Марцев А.А., Селиванов О.Г., Трифонова Т.А. Оценка почвы придорожной территории автодороги Р72 по содержанию тяжёлых металлов и мышьяка // Гигиена и санитария, 2022, № 101(7),

с.730-735. <https://doi.org/10.47470/0016-9900-2022-101-7-730-735>

8. Марцев А.А., Селиванов О.Г., Курбатов Ю.Н., Трифонова Т.А. Загрязнение почв города с машиностроительным производством тяжёлыми металлами и мышьяком и эпидемиологический риск для здоровья населения // Гигиена и санитария, 2024, №103(3), с. 208–215. <https://doi.org/10.47470/0016-9900-2024-103-3-208-215> <https://elibrary.ru/fjszdv>

9. Попов А.А. Характеристика риска, связанного с химическим составом питьевой воды, для

здоровья населения в сельских районах юга Амурской области // Бюллетень физиологии и патологии дыхания, 2017, Вып. 63, с. 85-90. DOI: 10.12737/a111c1e_58e45aШ046c22.12950196

10. Тихомирова В.В., Смирнова П.С. Загрязнение поверхностных и сточных вод Российской Федерации тяжёлыми металлами // Международный научно-исследовательский журнал, 2022, № 10 (124), с. 1-5. DOI: <https://doi.org/10.23670/IRJ.2022.124.55>